

SMART MEHMONXONALAR VA RAQAMLI XIZMATLAR

Asadov Samandarbek Asliddin o'g'li

Qarshi davlat universiteti “Mehmonxoba xo'jaligini tashkil etish va boshqaris” ta'lim
yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15541973>

Annotatsiya. Mazkur maqolada smart mehmonxonalar va raqamli xizmatlar o'rtasidagi bog'liqlik yoritiladi. Ushbu maqolada mehmonxona sanoatida **Internet of Things (IoT)** texnologiyalari va boshqa raqamli innovatsiyalarning qo'llanilishi, mehmonlarning tajribasini qanday yaxshilashda yordam berayotgani tahlil qilinadi. Smart mehmonxonalar, mijozlarga qulayliklar yaratish, xizmatlarni shaxsiylashtirish va operatsion samaradorlikni oshirishda IoT tizimlarining roli, shuningdek, xonalar va mehmonxona inshootlaridagi raqamli qurilmalar orqali boshqarish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Maqola shuningdek, **raqamli xizmatlar**, masalan, raqamli kirish tizimlari, ovozli yordamchilar, mobil ilovalar orqali xizmatlar, va mehmonxonalarda IoT yordamida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining samaradorligini o'rganadi. Turizm sanoatining raqamli transformatsiyasi mehmonxonalarning xizmat ko'rsatish sifatini qanday oshirayotgani, shu bilan birga bu o'zgarishlarning iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirini o'rganish maqolada alohida e'tiborga olinadi.

Kalit so'zlar: Smart mehmonxonalar, raqamli xizmatlar, Internet of Things (IoT), avtomatlashtirish, energiya samaradorligi, xavfsizlik, mobil ilovalar, ovozli yordamchilar, raqamli kirish tizimlari, turizm sanoati, mehmonxona sanoati, mijoz tajribasi, shaxsiylashtirish, raqamli transformatsiya.

Аннотация. В этой статье рассматривается связь между умными отелями и цифровыми услугами. В статье анализируется, как использование технологий Интернета вещей (IoT) и других цифровых инноваций в гостиничном бизнесе помогает улучшить качество обслуживания гостей. Будут обсуждаться «умные» отели, роль систем Интернета вещей в создании удобства для клиентов, персонализации услуг и повышении эффективности работы, а также возможности управления с помощью цифровых устройств в номерах и на объектах гостиницы. В статье также рассматривается эффективность цифровых сервисов, таких как системы цифрового входа, голосовые помощники, сервисы через мобильные приложения и автоматизированные системы управления с использованием Интернета вещей в гостиницах. В статье рассматривается, как цифровая трансформация туристической отрасли повышает качество услуг, предоставляемых отелями, а также изучаются экономические и социальные последствия этих изменений.

Ключевые слова: умные отели, цифровые сервисы, Интернет вещей (IoT), автоматизация, энергоэффективность, безопасность, мобильные приложения, голосовые помощники, цифровые системы входа, индустрия туризма, гостиничный бизнес, клиентский опыт, персонализация, цифровая трансформация.

Abstract. This article examines the relationship between smart hotels and digital services. The article analyzes how the use of Internet of Things (IoT) technologies and other digital innovations in the hotel industry helps to improve the guest experience. It will discuss smart hotels, the role of IoT systems in creating a convenient customer experience, personalizing services and improving operational efficiency, as well as the possibilities of control through

digital devices in the rooms and at the hotel facilities. The article also examines the effectiveness of digital services such as digital sign-in systems, voice assistants, services through mobile applications and automated control systems using the Internet of Things in hotels. The article examines how the digital transformation of the tourism industry improves the quality of services provided by hotels, and also examines the economic and social consequences of these changes.

Keywords: smart hotels, digital services, Internet of Things (IoT), automation, energy efficiency, security, mobile applications, voice assistants, digital sign-in systems, tourism industry, hotel business, customer experience, personalization, digital transformation

Kirish.

Hozirgi kunda **raqamli texnologiyalar** turizm va mehmonxona sanoatida inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Zamonaviy mehmonxonalar raqamli xizmatlar va **Internet of Things (IoT)** texnologiyalaridan foydalanish orqali mijozlarga xizmat ko'rsatishni sezilarli darajada yaxshilamoqda. Ushbu texnologiyalar mehmonxona xizmatlarini yanada samarali, tezkor va qulay qilib, mijozlar ehtiyojlariga yanada aniq javob bera oladi. **Smart mehmonxona** tushunchasi raqamli texnologiyalarni keng qo'llash orqali xizmatlarni shaxsiylashtirish, energiya samaradorligini oshirish va mehmonxona inshootlarini boshqarishdagi jarayonlarni avtomatlashtirishni anglatadi. Smart texnologiyalar mehmonxonalarda ishlashning an'anaviy usullarini yangi, innovatsion yondashuvlarga almashtirmoqda.

Smart mehmonxonalar, asosan, IoT texnologiyalari, **mobil ilovalar**, ovozli yordamchilar (masalan, Amazon Alexa, Google Assistant) va boshqa raqamli qurilmalar yordamida xizmat ko'rsatishni avtomatlashtiradi. IoT texnologiyalari yordamida mehmonxonalar xonalarini shaxsiylashtirish, xavfsizlikni oshirish, energiya iste'molini kamaytirish, va mijozlarning ehtiyojlarini yanada tezkor va samarali qondirish mumkin. Shuningdek, mobil ilovalar orqali mehmonlar mehmonxona xizmatlarini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ularning umumiy tajribasini yaxshilaydi.

Bugungi kunda turizm sanoati global miqyosda o'sib borayotgan tarmoqlardan biri bo'lib, mijozlar ehtiyojlari hamda bozor talablariga javob berish uchun mehmonxonalar tezkor va samarali xizmat ko'rsatishni talab qiladi. Mehmonxonalarda raqamli texnologiyalarni joriy etish va **smart mehmonxonalar** yaratish ushbu talablarni qondirishda muhim omil bo'lmoqda. Mehmonxona sohasining raqamlashtirilishi, o'z navbatida, mijozlar xizmatlarini personalizatsiya qilish, energiya tejash, xavfsizlikni kuchaytirish va umumiy xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Pandemiya davrida mehmonxonalarda raqamli texnologiyalarning ahamiyati yanada oshdi. Kovid-19 pandemiyasi mehmonxonalarining ko'p hollarda kontakti minimallashtirish, masofaviy xizmatlarni joriy etish va mijozlar ehtiyojlarini tez va samarali qondirish zaruratini keltirib chiqardi. Shuningdek, mehmonxonalarda **kontaktsiz texnologiyalar**, masalan, raqamli kirish tizimlari, mobil ilovalar orqali xizmatlar va ovozli yordamchilar, xavfsizlikni ta'minlash hamda mijozlarga qulaylik yaratishda muhim rol o'ynadi.

Bundan tashqari, **IoT** va boshqa raqamli qurilmalar yordamida mehmonxona boshqaruvi ham sezilarli darajada o'zgaradi. Avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida mehmonxona menejmenti xodimlarining ish faoliyati soddalashadi, energiya sarfi kamayadi va mijozlarga xizmat ko'rsatish tezligi ortadi. Shu sababli, **smart mehmonxonalar** va **raqamli xizmatlar** mavzusi hozirgi kunda nafaqat turizm sanoati mutaxassislari, balki investorlarga ham katta qiziqish uyg'otmoqda.

Adabiyotlar sharhi. Zamonaviy mehmonxona sanoatida “aqlli” (smart) texnologiyalar va raqamli xizmatlar so'nggi yillarda sezilarli rivojlanish ko'rsatmoqda. Xorijiy mamlakatlar olimlari tomonidan aqlli mehmonxona va raqamli xizmatlar sohasida olib borilgan tadqiqotlar, mehmonxona sanoatining raqamli transformatsiyasi va innovatsion texnologiyalarni joriy etish borasida muhim hissa qo'shganlar.

So'nggi yillarda aqlli mehmonxonalarining rivojlanishi, ayniqsa, Xitoydagi FlyZoo Hotel misolida, mehmonlarga yuzni tanib olish, robotlar orqali xizmat ko'rsatish va interaktiv ekranlar orqali raqamli tajriba taqdim etish orqali sezilarli o'sish kuzatilmoqda. Bu turdagi xizmatlar mehmonlarning xotiralarini mustahkamlash va ularning farovonligini oshirishga yordam beradi. E.Sthapit va boshqalarning tadqiqotida, aqlli mehmonxonalarda xizmatlarni birgalikda yaratish (co-creation) va tajriba xotiralarini oshirish mehmonlarning hedonik farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ta'kidlangan. [1]

Raqamli texnologiyalar, jumladan, ERP tizimlari va avtomatlashtirilgan xizmatlar, mehmonxonalariga samarali xizmat ko'rsatish va mijozlar bilan aloqani yaxshilash imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli transformatsiya mehmonxonalariga o'z brendini yaratishda va raqobatbardoshligini oshirishda yordam beradi. J.N.Prihanto va F.Kurniasarining tadqiqotida, mehmonxona rahbarlari raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun raqamli bozor qobiliyatlari, raqamli yetakchilik va raqamli texnologiya qobiliyatlariga ega bo'lishlari zarurligi ta'kidlangan.[2]

Aqlli mehmonxona va turizm sohasidagi tadqiqotlar, asosan, mijozlar nuqtai nazaridan olib borilgan bo'lib, yetkazib beruvchilar, texnologiya va siyosatchilar nuqtai nazaridan kamroq o'rganilgan. Bu sohada turli manfaatdor tomonlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish zarurati mavjud. S.Ratna va boshqalarning tadqiqotida, turizm va mehmonxona sanoatida blockchain, fintech va bilim boshqaruvi kabi yangi texnologiyalarni qo'llash zarurligi ta'kidlangan.[3]

Rus olimlaridan O.Voronova, V.Khareva, T.Khnykina, A.Petrenko, G.Ekinil, V.Provotorina, D.Yakovleva, K.Reshetnikova, M.Predvoditeleva va N.Sobolevalar ushbu mavzu doirasida tadqiqot oailarini olib borganlar.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar Z.Shermahmadova (Mehmonxona sohasida Big Data texnologiyalarini qo'llash), M.Xomidov va D.Nishinboyev (Mamlakatimizda Smart-turizmini rivojlantirish masalalari va iqtisodiyotda tutgan o'rni), Z.Mansurov (Mehmonxona va xizmatlar bozorini takomillashtirish, mehmonxonalarda Smart mehmonxona xizmatlarning tizimini joriy qilish), F.Ulug'murodov (O'zbekistonda turizmni rivojlanishi va uni mehmonxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri)lar aqlli mehmonxonalar va raqamli texnologiyalar mavzusida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar.[6;7;8;9;10]

Tahlil va natijalar. So'nggi yillarda texnologiyalar rivojlanishi va raqamli innovatsiyalar turizm sohasini, xususan mehmonxona xizmatlarini jiddiy o'zgartirmoqda. "Smart mehmonxonalar" konsepti mehmonlarga yanada qulay va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taqdim etish imkoniyatini yaratadi. Buning natijasida mehmonxona sanoatining samaradorligi, mijozlar ehtiyojlariga moslashuvchanlik va raqobatbardoshligi oshadi. Shu bilan birga, raqamli xizmatlar, masalan, onlayn rezervatsiya tizimlari, mobil ilovalar, raqamli to'lov tizimlari va avtomatlashtirilgan xizmatlar mehmonlarga oson va tezkor xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi.

Smart mehmonxona konsepti – bu texnologiyalarni joriy etish orqali mehmonxona xizmatlarini avtomatlashtirish va raqamlashtirishni anglatadi. Bunday mehmonxonalarda mijozlar bir nechta raqamli vositalar orqali xizmatlar bilan o'zaro aloqada bo'lishadi, masalan, mobil ilovalar orqali buyurtmalar, xonalarni boshqarish, masofadan turib xizmatlarga buyurtma berish imkoniyatlari mavjud.

Smart mehmonxonalar — bu mehmonxonalarda zamonaviy texnologiyalarni, ayniqsa raqamli xizmatlarni joriy etgan va ularni avtomatlashtirgan mehmonxonalaridir. Smart texnologiyalar mehmonxona xizmatlarini yaxshilash, samaradorligini oshirish va mijozlarga yuqori sifatli xizmatlar ko'rsatishga imkon beradi. Raqamli xizmatlar esa, asosan, mehmonlarning ehtiyojlarini qondirish uchun raqamli platformalar orqali taqdim etiladigan xizmatlarni anglatadi. Bu xizmatlar mehmonxona xonalari, restoranlar, sport zallari, xizmatlar va boshqa imkoniyatlarga avtomatlashtirilgan tizim orqali kirish imkonini beradi.

Bu yondashuvning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Mijozlar o'zlarining xohish-irodalariga ko'ra xizmatlarni tez va oson tanlashlari mumkin.
- Xizmatlarni avtomatlashtirish orqali mehmonxona xodimlarining mehnat yukini kamaytirish, shuningdek, xato va xatoliklarni kamaytirish mumkin.
- Raqamli tizimlar mijozlarning tarixiga asoslanib, ularning individual ehtiyojlarini aniqlash imkoniyatini beradi.
- Mehmonxona sanoatida raqamli xizmatlar joriy etilishi biznes modelining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Mehmonxonalarda rezervatsiya jarayonini onlayn tizim orqali amalga oshirish mijozlarga vaqtni tejash imkonini beradi. Bundan tashqari, mehmonxonalar uchun bronlash tizimlarini optimallashtirish narxlarni monitoring qilish va mavjud bo'sh joylarni tezda sotish imkonini yaratadi.
- Raqamli to'lov tizimlari (masalan, mobil to'lovlar, onlayn to'lov tizimlari) mehmonxonalariga to'lovlarni tez va xavfsiz amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bunda mehmonlar o'zlarining to'lovlarini oddiy telefon orqali amalga oshirishi mumkin, bu esa ularning qulayligini oshiradi.
- Avtomatlashtirish orqali mehmonxonalar mijozlarga o'z vaqtida va samarali xizmatlarni taklif etadi. Misol uchun, xonadagi haroratni, yoritishni, muzlatgichni boshqarish kabi xizmatlarni mehmonlar telefon orqali boshqarishi mumkin.

Raqamli texnologiyarning kirib kelishi mehmonxona industriyasi rivojlanishiga ham katta ta'sir korsatadi. Bugungi kunda mehmonlar mehmonxona bronini onlayn tarzda amalga oshiradilar. Bu xizmatlar mehmonxonalariga bo'sh xonalarni tezda sotish va mijozlarga qulaylik yaratish imkoniyatini beradi. Bunday tizimlar avtomatik ravishda narxlarni yangilash va mehmonlarning ehtiyojlarini tezda qondirish imkoniyatini yaratadi. Mobil telefonlar va onlayn to'lov tizimlari orqali mehmonxonalarda to'lovlar amalga oshiriladi. Bu, o'z navbatida, mijozlarning qulayligini oshirib, to'lov jarayonlarini tezlashtiradi. Xususan, mehmonlar xona uchun to'lovlarni avvaldan onlayn amalga oshirishlari yoki telefon orqali to'lovni amalga oshirishi mumkin. Shuningdek, mehmonxonalarda xizmatlarning avtomatlashtirilishi mehmonlar uchun yanada qulaylik yaratadi. Misol uchun, mehmonlar o'z xonasidagi haroratni, yoritishni, xavfsizlik tizimlarini mobil ilova orqali boshqarishlari mumkin. Bundan tashqari, mehmonlar bir necha raqamli qurilmalar orqali turli xizmatlarni avtomatik ravishda buyurtma qilishlari mumkin.

Smart mehmonxonalarda texnologiyalarning joriy etilishi ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Smart texnologiyalarni joriy etish uchun katta miqdordagi investitsiyalar talab etiladi. Mehmonxonalar uchun bu texnologiyalarni amalga oshirish boshlang'ich xarajatlar, shuningdek, texnologiyalarni doimiy ravishda yangilab turish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun xodimlar maxsus tayyorlanishi kerak. Xodimlarning texnologiyalarni to'liq tushunmasligi yoki undan noto'g'ri foydalanishi xizmat sifatini kamaytirishi mumkin.

Raqamli tizimlar orqali ma'lumotlar yig'iladi, bu esa ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va mijozlarning maxfiylikini himoya qilish zaruratini keltirib chiqaradi.

O'zbekistonda ham mehmonxona sanoatida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha bir qancha ishlar olib borilmoqda. O'zbekistonning turizm sanoati jadal rivojlanayotgan bir davrda, smart mehmonxonalarga o'tish ko'plab mehmonxona tarmoqlari tomonidan taklif qilinmoqda. Biroq, hali raqamli xizmatlarning keng tarqalishi uchun ko'proq vaqt va resurslar talab etiladi. Bu jarayon, shuningdek, texnologik infratuzilmani mustahkamlashni, kadrlarga tayyorgarlik ko'rishni va raqamli xizmatlarga bo'lgan talabni oshirishni talab qiladi.

Xulosa va takliflar. Smart mehmonxonalar va raqamli xizmatlar mehmonxona sanoatining kelajagini belgilovchi asosiy omilga aylanmoqda. Bu texnologiyalar mehmonlar uchun qulayliklar yaratadi, mehmonxonalarning raqobatbardoshligini oshiradi va xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtiradi. Ammo, ularni muvaffaqiyatli joriy etish uchun yuqori investitsiyalar, malakali xodimlar tayyorlash va xavfsizlik masalalariga e'tibor qaratish zarur. O'zbekistonda ham bu jarayonni rivojlantirish va texnologiyalarni joriy etish orqali turizm va mehmonxona sanoatini global miqyosda raqobatbardosh qilish mumkin.

So'nggi yillarda mehmonxona sanoati va turizm sohasida texnologiyalarning rivojlanishi va innovatsiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Smart mehmonxonalar va raqamli xizmatlar mehmonxona biznesining samaradorligini oshiradi, xizmatlarning sifatini yaxshilaydi va mijozlarga yanada qulayliklar yaratadi. Raqamli texnologiyalar mehmonxonalarga mijozlarga shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatishga, xodimlarning ish samaradorligini oshirishga, xizmatlarni avtomatlashtirishga va operatsion xarajatlarni kamaytirishga imkon beradi.

Smart mehmonxonalar o'z ichiga mobil ilovalar, raqamli to'lov tizimlari, avtomatlashtirilgan xonalar va boshqa texnologiyalarni olgan holda mehmonlarga yuqori sifatli xizmatlarni taqdim etadi. Bunday xizmatlar nafaqat mijozlar uchun qulaylik yaratadi, balki mehmonxonalar uchun raqobatbardoshlikni oshiradi va ularni bozorda muvaffaqiyatli qilishga yordam beradi. Biroq, texnologiyalarning joriy etilishi ba'zi qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. Bularni hal qilish uchun muayyan investitsiyalar, malakali kadrlarni tayyorlash va xavfsizlikni ta'minlash zarur.

O'zbekistonda ham mehmonxona va turizm sanoatida smart texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda, ammo raqamli xizmatlarning keng tarqalishi uchun hali ko'proq resurslar va vaqt kerak.

O'zbekistonda smart mehmonxonalarga o'tish jarayonini tezlashtirish quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

➤ Texnologik infratuzilmani mustahkamlash maqsadida raqamli tizimlarni o'rnatish uchun mehmonxonalar va turizm kompaniyalariga maxsus subsidiyalar yoki grantlar ajratish mumkin.

➤ Mehmonxona xodimlarini zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish va ularni o'qitish uchun maxsus treninglar va kurslar tashkil etish kerak. Bu xodimlarning texnologiyalardan to'g'ri foydalanishiga yordam beradi va xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi.

➤ Smart mehmonxonalarda ma'lumotlar xavfsizligi juda muhimdir. Buning uchun maxfiylikni ta'minlash uchun qat'iy xavfsizlik choralari ko'rilishi zarur. Mehmonlar ma'lumotlarini himoya qilish uchun kuchli shifrlash texnologiyalaridan foydalanish lozim.

➤ Mehmonxonalar raqamli marketing vositalarini faol qo'llashlari kerak. Sosial tarmoqlarda, mobil ilovalar va onlayn reklamalar orqali mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash va reklama qilish orqali brendning tanilish darajasini oshirish mumkin.

➤ O'zbekiston turizm sanoatiga smart texnologiyalarni joriy etish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqishi kerak. Bu esa nafaqat mehmonxona xizmatlarini, balki turizm sohasining boshqa segmentlarini ham rivojlantirishga yordam beradi.

➤ Mehmonxonalardan tashqari, turistik hududlarda smart infratuzilma yaratish zarur. Masalan, jamoat joylarida bepul Wi-Fi, raqamli ko'rsatkichlar va ma'lumot berish tizimlari o'rnatilishi, turistlarga yanada qulay sharoitlar yaratadi.

➤ Mehmonxonalarda mavjud raqamli tizimlar yordamida mijozlarning ehtiyojlarini aniqlash va ularni shaxsiylashtirish orqali xizmatlarni yaxshilash. Misol uchun, mehmonlarning avvalgi sayohatlari va afzalliklariga asoslangan shaxsiy tavsiyalar va xizmatlar taqdim etish.

Smart mehmonxonalarning rivojlanishi va raqamli xizmatlarning kengayishi mehmonxona sanoatini yanada samarali, qulay va raqobatbardosh qilishga yordam beradi. Ushbu yondashuvni amalga oshirish orqali O'zbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar ham o'z turizm sanoatini global miqyosda raqobatbardosh qilishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sthapit, E., Ji, C., Ping, Y., Prentice, C., Garrod, B., & Yang, H. (2024). Experience-driven well-being: the case of unmanned smart hotels. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 36(13), 1-18. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-07-2023-1063>
2. Prihanto, J. N., & Kurniasari, F. (2019). Sustainable digital transformation in the hospitality industry: A study of the hotel industry in Indonesia. *Proceedings of the 2019 International Conference on Organizational Innovation (ICOI 2019)*, 217-222. <https://doi.org/10.2991/icoi-19.2019.38>
3. Ratna, S., Saide, S., Putri, A.M., Indrajit, R.E., & Muwardi, D. (2024). Digital transformation in tourism and hospitality industry: A literature review of blockchain, financial technology, and knowledge management. *EuroMed Journal of Business*, 19(1), 84-112. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2023-0118>
4. Kansakar, P., Munir, A., & Shabani, N. (2017). Technology in hospitality industry: Prospects and challenges. *arXiv preprint arXiv:1709.00105*. <https://arxiv.org/abs/1709.00105>
5. Marek, M., & Woźniczka, M. (2017). Digital transformation in the hospitality industry. *Boston Hospitality Review*. <https://www.bu.edu/bhr/2021/10/04/digital-transformation-in-the-hospitality-industry/>
6. **Shermakhmadova, Z.** (2023). *Mehmonxona sohasida Big Data texnologiyalarini qo'llash*. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 1(maxsus son). DOI: [10.55439/GED/vol1_issmaxsus_son/a707](https://doi.org/10.55439/GED/vol1_issmaxsus_son/a707)(Яшил Иқтисодият Тараққиёт)
7. **Xomidov, M., & Nishonboyev, D.** (2023). *Mamlakatimizda Smart-turizmini rivojlantirish masalalari va iqtisodiyotda tutgan o'rni*. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 1(maxsus son). DOI: [10.55439/GED/vol1_issmaxsus_son/a688](https://doi.org/10.55439/GED/vol1_issmaxsus_son/a688)(Green Eco)
8. **Mansurov, Z.** (2023). *Mehmonxona va xizmatlar bozorini takomillashtirish, mehmonxonalarda Smart mehmonxona xizmatlarning tizimini joriy qilish*. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 1(maxsus son). DOI: [10.55439/GED/vol1_issmaxsus_son/a712](https://doi.org/10.55439/GED/vol1_issmaxsus_son/a712)(Green Eco)
9. **Ulugmurodov, F.** (2023). *O'zbekistonda turizmni rivojlanishi va uni mehmonxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri*. *Scienceweb*. DOI: [10.55439/GED/vol1_issmaxsus_son/a683](https://doi.org/10.55439/GED/vol1_issmaxsus_son/a683)(Green Eco)